

Maria Magdalena i Rebeka – inspiracja dla feministycznego ruchu kobiet w Kościele katolickim w Polsce?

Karolina Kacała

ORCID: 0009-0007-8615-990X

Mary Magdalene and Rebecca – an inspiration for the women's feminist movement in the Catholic Church in Poland?

A combination of feminist theology and feminist hermeneutics inclines them to complement and enrich mutually. Taking a try at the reinterpretation of the Bible with consideration of male-female dualism can create space for renewal and reconstruction of the role of a woman in The Catholic church. Re-reading the biblical characters can be an inspiration to taking new actions enriching The Catholic church. This chapter points to two female biblical characters – Rebecca, the wife of Isaac, mother of Jacob and Esau, and Mary Magdalene, presented as a repentant sinner. Rebecca and Mary Magdalene with their actions could amaze, surprise and shock people who were around them. Both of them were living in the world of specified social norms. Both of them realized their position in society and questioned applicable social norms. Both of them became some kind of feminists of their time. Modern women want to take and take the same actions. They want to change the awareness of other people and their surrounding reality in accordance with feminist and emancipatory trends.

Karolina Kacała, mgr; absolwentka Pedagogiki Ogólnej specjalności resocjalizacja i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pedagog i wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; pedagog szkolny w Liceum Ogólnokształcącym. Doktorantka w Kolegium Doktorskim Pedagogiki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakres zainteresowań: kobiecość, nierówność płci, emancypacja, instytucja Kościoła katolickiego, kobieta w Piśmie Świętym, kobieta w instytucji Kościoła katolickiego.

karolinakacala27@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

The aim of the chapter is to encourage reflection and to search answer the question: Can Rebecca and Mary Magdalene become the inspiration for the modern woman and show them the road of independence and strength to set their own goals?

The chapter does not include an unequivocal answer but encourages verifying knowledge about biblical female characters and the situation of women in The Catholic church. The chapter contains an introduction to discussed issues. Next, the meaning of feminism and emancipation has been explained and historical and cultural background has been presented. In the next step, a case study of Rebecca and Mary Magdalene has been done. In the end, an attempt to define their potential to become the inspiration for modern women has been made.

Keywords: female, emancipation, feminism, feminist, hermeneutics, feminist theology, emancipatory pedagogy, Rebecca, Mary Magdalene

Wprowadzenie

Posłuszna, znosząca w pokorze cierpienie, matka Jezusa – Maryja. Elżbieta, krewna Maryi. Ewa, która skusiła Adama, a ten zjadł zakazane jabłko. Niezaproszona do rozmowy Sara, żona Abrahama, matka Izaaka. Tajemnicza Dina. Febe, kobieta diakon. Junia i Tekla. Rzymska obywatelka Perpetua oraz niewolnica Felicyta – męczenniczki. Kobiety te, i liczne inne, są obecne i kształtują świat prezentowany na kartach Biblii. Towarzyszą swoim mężom, stają się matkami narodów. Podążają za apostołami. Są pod krzyżem i ogłaszają dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. Głoszą Słowo Boże, podróżują i pielgrzymują. Pomagają finansowo w procesie tworzenia Kościoła. Kobiety te również wychodzą na pustynie, prowadzą ascetyczny tryb życia, oddają swoje życie za wiarę. W różny sposób prezentowane są na kartach Biblii, podobnie jak w różny sposób są nam znane i przedstawiane.

Rozdział ten poświęcony zostaje dwóm przedstawicielkom kobiecych postaci Pisma Świętego – Marii Magdalenie i Rebecce. Wybór nie był łatwy, ponieważ należy mieć na uwadze, że każda postać biblijna zasługuje na dokładne poznanie, gdyż może ona stanowić inspirację i rozeznanie, jak postąpić w różnych sytuacjach życiowych. Rebeka została wybrana ze względu na poczucie dużego zapomnienia tej postaci i brak prezentowania podjętych przez nią działań chociażby na niedzielnych mszach świętych. Maria Magdalena natomiast ze względu na zachęcenie do ponownego spojrzenia na jej postać, obwarowaną licznymi teoriami i legendami. Poznanie ich historii może zachęcić do zatrzymania i refleksji nad aktualną sytuacją kobiet w Kościele katolickim.

Zatrzymanie i refleksja stanowić może podstawę do nowego spojrzenia na Pismo Święte. Narzędziem do wzbogacenia teologii feministycznej jest feministyczna hermeneutyka, za pomocą której dokonać można ponownej interpretacji Biblii, to zaś może pomóc w przywróceniu kobiecie jej należytego

miejsca i pełnej godności (Białas-Zielińska 2012: 67). Należy w tym miejscu podkreślić, że dla większości teorii i badań feministycznych punktem wyjścia jest stwierdzenie faktu „milczenia” kobiet i pomijania ich znaczenia (Dormus 2008: 47). Poznając historię Marii Magdaleny i Rebeki, możemy uświadomić sobie ich znaczenie i rolę, ale również pozwalamy im „przemówić”. Człowiek potrzebuje posiadania wzorca osobowego, dzięki któremu może dokonywać samopoznania i samodoskonalenia. Poznanie historii postaci Biblii stwarza przestrzeń do poznania nowych wzorców osobowych, które mogą wpłynąć na postrzeganie otaczającego nas świata. Wzorców, które mogą wziąć udział w kształtowaniu tożsamości.

Należy mieć na uwadze, że milcząca obecność kobiet w starożytnym Bliskim Wschodzie, miejscu powstania Biblii, nacechowana była wieloma stereotypami płci. Wiele z nich, utrwalonych na kartach Pisma Świętego, rzutuje na obraz i nastawienie wobec kobiet we współczesnym świecie. Jednakże uważna lektura Biblii pozwala dostrzec, że usytuowanie kobiety nie miało miejsca wyłącznie w życiu rodzinnym. Kobieta odgrywała ważną rolę również w życiu społecznym, religijnym, politycznym (Chrostowski 2022: 9). Mimo że w starożytności większość kobiet była skazana na anonimowość, pewnego rodzaju „milczenie”, to postaci nakreślone w Piśmie Świętym stanowią inspirację dla współczesnych poszukujących kobiet. Przyglądając się konkretnym kobietom Biblii, dostrzec można, że często dokonywały one swoją postawą, podjętymi decyzjami więcej niż mężczyźni. Znajdują się wśród nich kobiety o bogatych i interesujących życiorysach. Wymienić można matki, żony, kochanki, nierządnice. Kobiety pełne obaw i lęku, borykające się z bezpłodnością. Kobiety odważne i dzielne, ciche, spokojne, opanowane. Znaczenie ich obecności oraz podejmowanych przez nie czynności oraz prezentowanych postaw jest bardzo duże i ważne (Chrostowski 2022: 9).

Znaczenie obecności kobiet w dziele zbawienia uwidacznia się w ewangelii św. Mateusza, gdzie w rodowodzie Jezusa Chrystusa wymienione są cztery kobiety – Tamar, Rachab, Rut oraz żona Uriasza Batszeba, czytamy bowiem:

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna – dopowiedzenie K.K.] żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz

ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesza; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem (Ewangelia św. Mateusza 1).

Odnaleźć można różne interpretacje wskazujące, dlaczego właśnie te cztery kobiety zostały wymienione w rodowodzie Jezusa i dlaczego dzieje się tak wyłącznie w Ewangelii według św. Mateusza, jednakże zważywszy na temat tego artykułu, istotą tego fragmentu jest właśnie obecność kobiet¹. Obecność, bez której nie wydarzyłyby się wielkie dzieła zbawienia.

Zatrzymując się nad losem kobiecych postaci Biblii dostrzec można, że był on nacechowany sukcesami, ale i porażkami. Kobietom tym towarzyszyły liczne rozterki, problemy dnia codziennego. Poznanie ich historii może stać się przestrzenią do refleksji a równocześnie inspiracją do budowania własnego kobiecego odbioru otaczającej rzeczywistości. Ponadto należy mieć na uwadze, że wszelkie poznane przez nas treści wpływają na naszą świadomość i sposób myślenia. Refleksyjna analiza losów kobiecych postaci może powodować, że kobiety odczytują na nowo powierzone im role. Wzorce tych postaci mogą wpłynąć na tożsamość jednostki, która spotyka się z nimi podczas lektury Pisma Świętego. Mogą stworzyć dla jednostki przestrzeń do świadomego uwolnienia się od narzuconych ograniczeń zgodnie z teorią pedagogiki emancypacyjnej.

Na początku niniejszego artykułu przedstawione zostaną ujęcia definicyjne najważniejszych zagadnień, co umożliwi pełne zrozumienie perspektywy podjętego tematu. Następnie zaakcentowane zostanie tło społeczno-kulturowe życia Marii Magdaleny i Rebeki, za pomocą którego, przechodząc dalej do historii wskazanych kobiet będzie można zrozumieć ich wyjątkowość i wyjście poza przyjęte normy. Na zakończenie ponownie zaakcentowany zostanie refleksyjny wymiar niniejszego rozdziału ze szczególnym uwzględnieniem siły pedagogiki emancypacyjnej.

¹ Więcej na temat kobiety w genealogii Jezusa Chrystusa (Artur Malina, 2011) *Kobiety w genealogii Jezusa*, s. 109-129; Mieczysław Mikołajczyk (2012) *Rodowód Jezus Chrystusa. Propozycja interpretacji*, „PERSPECŦIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” nr 2 (21); Andrzej Kowalczyk (1995), *Genealogia Jezusa w Ewangelii*, „Studia Gdańskie”, nr X.

Pedagogika emancypacyjna jako środek do emancypacji/feminizacji kobiet

Maggie Humm przez feminizm rozumie: „Doktrynę równych praw dla kobiet (w praktyce: zorganizowany ruch kobiet), jak i ideologię społecznych przeobrażeń, których celem jest nie tylko społeczna równość, ale także powstanie świata, który byłby światem kobiet” (1993: 60). Z kolei June Hannam słowa feminizm używa do określenia idei i chęci przeciwstawienia się nierówności, jaka istnieje pomiędzy kobietami a mężczyznami (2010: 18-19)². Dookreślenie sposobu rozumienia feminizmu należy do zadań trudnych, ponieważ niełatwo o definicję pełną i jednoznaczną, która byłaby też szeroko podzielana niezależnie od przyjętego przez badacza stanowiska. Najogólniej rzecz ujmując, feminizm można rozumieć jako określoną wizję świata i podejmowane czynności w celu urzeczywistnienia tej wizji zmierzającej do wykreowania świata, w którym kobieta nie odczuwałaby niesprawiedliwości ze względu na swoją płęć.

Obok pojęcia feminizmu, istotnym jest również termin emancypacja. Maria Czerepaniak-Walczak uznaje, że emancypacja jest procesem świadomego odrzucenia stereotypów i mitów, pokonywania utrudnień wywołanych aktywnością ludzką i siłami natury (2006: 33). Należy podkreślić w tym miejscu, idąc za Marią Czerepaniak-Walczak, że podobieństwo teorii feminizmu i emancypacji opiera się na poszukiwaniu mechanizmów uwolnienia się od ograniczeń i zniewolenia przez kulturowo i społecznie usankcjonowane warunki (2006: 46). Wzbudzenie refleksji nad własną pozycją i sposobami jej osiągnięcia jest centralnym zadaniem zarówno myśli feministycznej, jak i emancypacyjnej. Właśnie owe wzbudzenie refleksji staje się centralnym celem tego rozdziału. Ponadto wskazując za Marią Czerepaniak-Walczak, rozdział ten bazuje na potocznym zwężeniu tych teorii eksponując istniejące pomiędzy nimi podobieństwa.

Pedagogikę emancypacyjną można rozumieć jako nurt zintegrowanego myślenia i działania skupiony na rozwoju podmiotowej świadomości i krytyce opresywności systemu (Czerepaniak-Walczak 2006:60). Pedagogika emancypacyjna realizowana jest poprzez tworzenie warunków umożliwiających rozwój jednostce, mówienie własnym głosem, świadomy udział w zmienianiu siebie i otaczającej jednostkę rzeczywistości. Poznanie losów kobiecych postaci z Pisma Świętego może stanowić edukację, która będzie stwarzać przestrzeń do emancypacji. Edukacja jest w tym przypadku środkiem i ośrodkiem kształtowania aspiracji i dążeń emancypacyjnych (Czerepaniak-Walczak 2006: 69). Umożliwia rozwój kompetencji komunikacyjnych i instrumentalnych oraz

² Inne definicje feminizmu Hubert Izdebski (2010), *Doktryny polityczno-prawne*, Warszawa: Lexis Nexis, s. 111; Ewa Lisowska (2010) *Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie*, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 15.

weryfikowania doświadczeń w osiągnięciu wolności i korzystania z niej. Jak wskazuje Maria Czerepaniak-Walczak, emancypacja może być traktowana jako cel edukacji oraz środek rozwoju osoby i zmiany społecznej (2006: 69). Relacja edukacji i edukacji emancypacyjnej ma sprzyjać kształtowaniu obrazu świata, w którym istnieją warunki umożliwiające doświadczanie wolności, uczenia się jej osiągnięcia oraz poszerzania, jak i uświadomienia sobie przejawów i zakresu ryzyka związanego z korzystaniem z wolności. Realizacji powyższych zamierzeń sprzyjają treści kształcenia i wychowania. Mogą one bowiem ułatwić poznanie zachowania się w sytuacji konfliktu i opresji oraz konsekwencje bycia wolnym. Treścią kształtującą może stać się analiza i interpretacja postaw i podjętych działań Marii Magdaleny i Rebeki.

W tym miejscu należy zaakcentować także termin teologia feministyczna. Odnosi się on do nurtu teologicznego, który powstał w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku na skutek spotkania się feminizmu i teologii (Białas-Zielińska 2012: 65). Pojawił się z potrzeby odnowy Kościoła z perspektywy kobiet świadomie stających się podmiotem myślenia teologicznego. Przedstawicielki tego ruchu wskazują, że ich celem nie jest szkoderzenie, lecz wspieranie Kościoła w przywróceniu kobiecie jej należnej roli. Klaudia Białas-Zielińska wskazuje, że teologia feministyczna nie dotyczy wszystkich kobiet, lecz tylko tych, które zauważają istniejącą dyskryminację w Kościele i które chcą jej przeciwdziałać. Elżbieta Adamiak wyodrębnia w teologii feministycznej nurt reformatorski oraz radykalny (1993: 69). Główne przedstawicielki pierwszego nurtu to Elisabeth Schüssler-Fiorenza, Dorothea Sölle i Catharina Halkes. Drugiemu nurtowi przewodziła Mary Daly. Nurt reformatorski podjął próbę innej interpretacji wartości chrześcijańskich, natomiast ruch radykalny stoi na stanowisku, że oficjalny Kościół jest niereformowalny i należy budować własny „kościół kobiet”.

Feminizm, emancypacja, teologia feminizmu wzbudzały niepokój i lęk w ułożonym świecie Kościoła katolickiego (Achremowicz & Kamińska-Sztark, 2019: 68). Aktualnie postępuje powolna zmiana w podejściu do tych terminów i kryjących się pod nimi działaniami. Nastąpiły zmiany dopuszczające kobietę do wielu funkcji, wcześniej jej niedostępnych. Jest to jednak zmiana tylko teoretyczna, zapisana w Kodeksie Prawa Kanonicznego, ponieważ legalistyczna możliwość nie znajduje swojego odzwierciedlenia w życiu codziennym.

Zważywszy na powyższe dane, istotne jest motywowanie i wspieranie kobiet podczas realizowania się w dostępnych dla nich funkcjach. Poznanie kobiecych postaci Biblii może stanowić inspirację do niestrudzonego realizowania określonego celu dla współczesnej kobiety chcącej dokonywać słusznych i dobrych zmian na przestrzeni instytucji Kościoła katolickiego. Poznanie i zatrzymanie nad postaciami z Biblii stanowi ponadto niepowtarzalny środek edukacyjny. Zatrzymanie nad tymi treściami może sprzyjać kształtowaniu nowego obrazu świata oraz własnej tożsamości.

Na potrzeby tego rozdziału wykorzystana zostaje hermeneutyka, ze szczególnym akcentem hermeneutyki feministycznej. Za pomocą objaśnienia oraz interpretacji fragmentów Pisma Świętego chcemy odczytać na nowo postać Marii Magdaleny oraz Rebeki. Pierwsza z nich została wybrana ze względu na chęć odczytania jej postaci na nowo, z pominięciem legend i teorii, druga natomiast z uwagi na odczuwane zapomnienie. Dokonanie studium przypadku wybranych kobiet umożliwia jak najpełniejsze zobrazowanie historii ich życia, prezentowanych postaw i podejmowanych działań. Celem interpretacji fragmentów Pisma Świętego oraz innych dostępnych objaśnień nawiązujących do tych postaci jest wywołanie refleksji i zatrzymania. Ponadto za pomocą powstałej w ten sposób treści edukacyjnej można kształtować świadomość emancypacyjną kobiet oraz pobudzać w kobietach chęć wyzwolenia się, formowania nowego obrazu własnej osoby i otaczającej rzeczywistości. Wskazując postać Marii Magdaleny oraz Rebeki, należy postawić pytanie, czy mogły one inspirować feministyczny ruch kobiet w Kościele katolickim.

Tło społeczno-kulturowe życia Marii Magdaleny i Rebeki

Przyjęta w danym momencie norma kulturowa i społeczne uwarunkowania w silny sposób wpływają na odbiór i sposób oceny określonej jednostki. Analizując Pismo Święte i biorąc pod lupę postaci kobiet, należy zauważyć, że żyły i funkcjonowały one na tle określonych społeczno-kulturowych uwarunkowań.

Na wstępie, wskazując za Elżbietą Adamiak, wyeksponować należy, że zarówno Stary, jaki i Nowy Testament, powstał w systemie patriarchalnym, który ukazuje, że kobiety są traktowane gorzej, ale nie jako jedyne, a także że mogły w nim istnieć kobiety (na przykład z wyższych sfer) traktowane lepiej od mężczyzn (2014: 6). Irmina Nockiewicz zaznacza, że to mężczyzna był reprezentantem rodziny oraz zarządcą całego majątku (2017: 88). Żona stanowiła własność męża do tego stopnia, że nawet zapis dekalogu umieszcza kobietę obok rzeczy, których nie należy pożądać, jeśli należą do innego mężczyzny. Mąż w związku z powyższym mógł dysponować żoną tak jak uważał to za słuszne, nawet dokonać sprzedaży. W przypadku braku męża kobieta była pod władzą ojca (Waliczek 1970: 62).

Jakub Sławik poruszając kwestię skomplikowanych stosunków rodzinnych opisanych w Biblii Hebrajskiej, przywołuje tak zwane prawo lewiratu, w ramach którego brat bezdzietnego, zmarłego męża zobowiązany był do współżycia z żoną brata, aby ta mogła począć dziecko, które uznane zostałoby za dziecko zmarłego (2012: 12)³. Prawo to ukazuje paradoksalne zabezpieczenie kobiety przy równoczesnym traktowaniu jej przedmiotowo. Prawne zabezpieczenie kobiety wskazane zostaje

³ Prawo lewiratu zostało opisane w Pwt 25,5-10 zaś kobiecą postacią związaną z tym prawem jest Tamar (Rdz 38).

również w kodeksie Hammurabiego, gdzie pojawiło się ograniczenie wskazujące na brak możliwości zabicia żony przez męża (Waliczek 1970: 62). Prawo syryjskie uznaje taką możliwość w przypadku złapania żony na cudzołóstwie.

Przedmiotowość kobiet ujawnia się również w samym akcie małżeńskim, który stanowił pewnego rodzaju umowę – kontrakt, w którym to kobieta nieposiadająca majątku była sprzedawana przez ojca oraz kupowana przez męża (Waliczek 1970: 62). Po spisaniu aktu małżeńskiego kobieta przeprowadzała się do męża, podlegając od tego momentu jego władzy (Nockiewicz 2017: 87). Z małżeństwa wynikała zasada wierności, która w praktyce była interpretowana w odmienny sposób ze względu na płeć (Adamiak 2014: 7). Pismo Święte wymaga wierności zarówno od mężczyzny, jak i od kobiety, pod groźbą kary śmierci⁴. W praktyce żona była zobowiązana do wierności, w przypadku męża była to kwestia jego woli.

Kobiety postrzegano z perspektywy funkcji rozrodczej (Sławik 2012: 11). W starożytnym świecie dzieci zapewniały trwałość rodzinie, dlatego też rodzenie dzieci było ważną kwestią. Często również przywoływana jest sytuacja bezdzietności, co wskazuje na tragiczny wydzźwięk braku możliwości poczęcia dziecka przez kobietę. Nie brano pod uwagę tego, że bezdzietność może wynikać z problemów leżących po stronie mężczyzny. Prócz posiadania dzieci i pełnienia funkcji matki, kobietę wiązano również silnie ze sferą domową – przygotowaniem i podawaniem posiłku. Jak zauważa Irmina Nockiewicz, kobietę uważano za naturalnie przeznaczoną przez stwórcę do przekazywania posiłku, karmiła ona bowiem piersią swoje dzieci (2017: 85). Zdaniem autorki obowiązki przypisane kobiecie przez Biblię są ukierunkowane na jej większą obecność w domu niż poza nim.

Dariusz Dziadosz analizując sytuację kobiet wskazuje, że pomimo kulturowych i społecznych ograniczeń, kobiety do epoki wygnania babilońskiego oraz wkrótce po nim, cieszyły się daleko posuniętą wolnością (2011: 21-22). Dominował porządek patriarchalny, lecz ten powiązany z wiarą przyznawał kobiecie tę samą pozycję, co mężczyźnie⁵. Wiele w tej kwestii zmieniło się w tak zwanej epoce drugiej świątyni, kiedy to zaczęła obowiązywać idea czystości osobistej. W związku z nią krew stała się symbolem nieczystości, co w konsekwencji doprowadziło do znacznego wykluczenia kobiet ze sfery kultury – kobiety nie mogły być wiarygodnym świadkiem w procesie sądowym, rozmawiać publicznie z obcymi mężczyznami, były zobowiązane do zakrywania twarzy, reprezentan-tem kobiet wobec Boga i ludzi stał się najbliższy mężczyzna.

Paweł Lisicki akcentuje również istniejące ograniczenia religijne kobiet

⁴ Księga Powtórzonego Prawa 22, 23-27.

⁵ O równości kobiet i mężczyzn świadczą teksty biblijne, które mówią o kobietach prorokiniach (Wj 15,20; Sdz 4,4; 2Krl 22, 14-20), sędzinach (Sdz 4-5), królowych (1 Krl 19, 2 Krl 11). Odnaleźć można również fragmenty mówiące o kobiecej mądrości (2 Sm 14; 20, 16-22; Prz 1-7; 31, 10-31).

(2022: 33-34). Kobiety zwolnione były z nauki Tory oraz nie wolno było im przekraczać ściśle określonej w obrębie świątyni jerozolimskiej strefy obejmującej tylko dziedziniec pogan oraz dziedziniec kobiet. Miało to jednak swoje dodatkowe ograniczenia, ponieważ kobietom nie wolno było się tam pojawiać w okresie miesiączkowania, a także czterdzieści dni po urodzeniu syna i osiemdziesiąt po urodzeniu córki. Ze względu na nieczystość kobiety były również wykluczone ze stanu kapłańskiego.

Kazimierz Waliczek zauważa, że właśnie w momencie szczególnego uniżenia kobiety, wręcz zrównania jej pozycji z domowym inwentarzem, zjawia się Jezus głoszący równość wszystkich ludzi wobec Boga (Waliczek 1970: 63-65)⁶. Postawa Jezusa wobec kobiet zaskakuje – rozmawia z nimi, odpuszcza im grzechy, naucza je i pozwala, aby znajdowały się w jego najbliższym otoczeniu, zwalnia od kary śmierci kobietę schwytaną na cudzołóstwie⁷. Nauka i zachowanie Jezusa były dla otoczenia czymś niezwykłym. Chrześcijaństwo przyczyniło się do powolnego odchodzenia od patriarchy i stopniowo dokonywało zmian w prawie cywilnym, co ma swoje odzwierciedlenie w kodyfikacji justyniańskiej.

Mając na uwadze powyższe dane, należy zauważyć, że sytuacja kobiet ulegała przeobrażeniu. Jak dostrzega Jakub Ślawik, mimo patriarchalnego społeczeństwa kobiety nie zawsze pozostawały uległe i bezwzględnie podporządkowane woli ojca lub męża (2012: 13). Przykładem takich postaci są bohaterki tego artykułu – Rebeka i Maria Magdalena, które swoją postawą ukazywały niezależność, siłę, nieustępliwość, a dodatkowo mogły szokować i inspirować. Analiza historii życia tych postaci oraz możliwa ich interpretacja może wpływać na świadomość osób dokonujących analizy. Refleksja oraz zatrzymanie się nad nimi może kształtować nową tożsamość, wzbudzać chęć podjęcia działań, zmienić sposób postrzegania pozycji kobiet w Kościele katolickim. Hermeneutyka feministyczna stawia sobie za cel nowe odczytanie Biblii właśnie z perspektywy kobiet. Powyższe dane stanowią zatem istotny element do prawidłowego zrozumienia specyfiki wyjątkowości działań i prezentowanych cech przez Rebekę i Marię Magdalenę.

⁶ Socjologiczne ujęcie tworzenia się wspólnoty uczniów Jezusa, zob. Gerd Theißen (2004), *Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa*, przekład Franciszek Wycisk, Kraków: Wydawnictwo WAM.

⁷ Cudzołóstwo popełnione przez kobietę było przestępstwem obwarowanym sankcją karną, dla mężczyzny natomiast był to tylko grzech. Jezus nie uznaje tego uprzywilejowanego stanowiska mężczyzny (J 8).

Studium przypadku – Rebeka

Postacią, która może stanowić źródło inspiracji oraz ukazującą upór i wiarę, jest Rebeka, bohaterka Starego Testamentu. Bella Szwarzman-Czarnota wskazuje, że poznajemy ją po śmierci Sary, żony Abrahama (2014: 32). John Baldock imię Rebeka interpretuje jako ujmująca, usidlająca albo pętla (2008: 37). Nie znamy czasu i okoliczności jej śmierci (Baldock 2008: 43). Dowiadujemy się jedynie, że została pochowana wraz ze swoim mężem i jego rodzicami na polu Makpela.

Zanim bezpośrednio spotykamy postać Rebeki dowiadujemy się, że na prośbę Abrahama Eliezer wyrusza do Mezopotamii, do miasta, gdzie mieszkał Nachor, aby odnaleźć żonę dla Izaaka (Baldock 2008: 37-43). Zatrzymał się wraz z wielbłędami przed wejściem do miasta przy studni i modlił się do Boga, aby ten zesłał jeszcze dzisiaj kobietę, która będzie godna aby zostać żoną dla Izaaka. W tym właśnie momencie pojawia się Rebeka idąca w stronę studni.

Rebeka swoją postawą wyróżnia się od samego początku. Mimo przyjętej zasady o braku możliwości rozmowy z obcym mężczyzną, Rebeka podejmuje się dialogu, a dodatkowo bez zastanowienia ofiaruje mu swoją pomoc. Jej postawa w tym momencie może wzbudzać podziw, ale równocześnie zastanawiać, czy aby na pewno dialog z obcym mężczyzną jest zachowaniem rozsądnym. Rozterka ta może towarzyszyć czytelnikowi tej historii również w dalszej części, gdzie Rebeka, zapytana o pochodzenie, udziela dokładnych informacji, łącznie z przyjęciem podarowanych przez Eliezera bransoletek i kolczyka oraz poinformowaniu go o możliwości noclegu. Kiedy Eliezer modli się, Rebeka udaje się do domu, aby opowiedzieć o wszystkim rodzinie. Jej brat, Laban, po wysłuchaniu historii, udał się do studni, aby przyprowadzić i zapewnić nocleg Eliezerowi. Następnie przeczytać można, że podczas posiłku sługa Abrahama ujawnia cel swojej podróży. Rodzina Rebeki poznając szczegóły wyprawy Eliezera, zgadza się z wolą Boga i pozwala zabrać Rebece jako żonę dla Izaaka. Zanim jednak dochodzi do wyjazdu Rebeki, należy wskazać na wymowny fragment Pisma Świętego:

Wtedy oni rzekli: „Zawołajmy dziewczynę i zapytajmy ją samą”. Zawołali zatem Rebece i spytali: „Czy chcesz iść z tym człowiekiem?”. A ona odpowiedziała: „Chcę iść”. Wyprawili więc Rebece, siostrę swoją, i jej piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi. Pobłogosławili Rebece i tak rzekli: „Siostrzo nasza, wzrastaj w tysiące nieprzeliczone: i niech potomstwo twoje zdobędzie bramy swych nieprzyjaciół!” (Księga Rodzaju 24, 57-60).

Fragment ten ukazuje pewnego rodzaju niezależność i decyzyjność Rebeki. Cechy, które będą jej towarzyszyć i w silny sposób ją definiować.

Zwrócić uwagę należy również na fakt, że Rebeka musi odgrywać w rodzinie ważne i istotne miejsce, zostaje bowiem ona zapytana o zgodę na wyjazd z Eliezerem, zatem bez jej zgody nie miałyby miejsca poniżej wskazane wydarzenia.

W dalszej części historii Rebeki pokazana jest scena jej pierwszego spotkania z Izaakim. Zaaakcentowano gest zasłonięcia twarzy przez Rebeke na widok Izaaka oraz fakt, że Izaak, pojmując Rebeke za żonę, wprowadził ją do namiotu swojej matki Sary.

Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebeke do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebeke za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce (Księga Rodzaju 24, 66-67).

Bella Szwarzman-Czarnota wskazuje, że fragment ten jest wymowny pod względem znaczenia kobiet w boskim planie, który nie może być zrealizowany właśnie bez nich (2014: 33-34). Po śmierci jednej matriarchini przychodzi kolejna na jej miejsce, by kontynuować ród Abrahama. Fragment ten wskazuje również na odczucia, które mogą towarzyszyć Izaakowi po śmierci Sary. Brak w nim jednak wzmianki jakie odczucia towarzyszą samej Rebecce. Co może czuć kobieta, która zostaje wprowadzona na miejsce innej kobiety? Brak na to pytanie odpowiedzi.

W dalszym fragmencie Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że Rebeka znów wymyka się od przyjętych reguł. Mimo niepłodności nie modli się ona do Boga o potomstwo, czyni to Izaak. Modliła się Sara, Rachel czyniła Bogu wyrzuty, lecz Rebeka milczy (Swarzman-Czarnota 2014: 35). Pismo Święte nie udziela odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rebeka wybiera milczenie. Może Izaakowi bardziej zależało na posiadaniu potomstwa, a może Rebeka bardziej ufała obietnicy Bożej.

Modlitwy Izaaka zostały wysłuchane i Rebeka poczęła. Cięża okazuje się być dla niej trudnym czasem (Baldock 2008: 37-43). Kieruje ona słowa do Boga aby zrozumieć, dlaczego przyszło jej znosić takie trudy. Uzyskuje proroczą informację o tym, że dwa narody nosi w swoim łonie oraz że starszy będzie służył młodszemu. Synowie Rebeki i Izaaka dostali imiona Ezaw oraz Jakub. Starszy Ezaw wyrósł na myśliwego i był faworyzowany przez Izaaka, natomiast młodszy Jakub spokojny, wolał pozostawać w namiocie i był bardziej kochany przez Rebeke.

Przechodząc dalej, akcja wydarzeń koncentruje się na błogosławieństwie, które Izaak miał powierzyć swojemu pierworodnemu (Baldock 2008: 37-43). Gdy Izaak był już w podeszłym wieku i wzrok jego odmówił mu posłuszeństwa, wysłał on Ezawa na polowanie, aby po nim udzielić mu błogosławieństwa. Rebeka dowiedziawszy się o tym, nakazała Jakubowi ubrać się w szaty Ezawa

i uzyskać błogosławieństwo ojca. Mimo obaw o niepowodzenie intrygi, Jakub uzyskuje błogosławieństwo. Postawa Rebeki w tej sytuacji zdaje się być dominująca, a nawet władcza. Jest ona pewna, że podjęte przez nią kroki są słuszne. Skąd pochodzi ta pewność? Z poczucia powierzonej misji, aby zrealizować dane przez Boga proroctwo. Z obawy, że plan Boży nie zostanie spełniony i faworyzowany przez nią syn nie uzyska błogosławieństwa. Nie dowiadujemy się tego z przekazu Pisma Świętego. Pewne jest, że Jakub nie stawia matce oporu, realizuje jej plan.

Po powrocie Ezawa z polowania cała intryga wychodzi na jaw, zdenerwowany i urażony Ezaw przysięga, że po śmierci Izaaka zabije Jakuba. Rebeka ostrzega młodszego syna i nakazuje mu szukać schronienia u jej brata Labana. Udając się do Izaaka, opowiada mu o swojej niechęci do Hetytek i zmartwieniu, jakim jest fakt poślubienia jednej z córek tej ziemi przez Jakuba. Izaak wysłał wówczas Jakuba do brata Rebeki, Labana, aby Jakub poślubił jedną z jego córek. Jest to ostatnia informacja o Rebecce, która po wyjeździe Jakuba, nigdy więcej już go nie zobaczy (Baldock 2008: 37-43). Wskazuje to, że Rebeka nie ustaje w dominacji i decyzyjności. Jest skoncentrowana na tym, aby ochronić Jakuba przed złością Ezawa. Jest kobietą, która w pełni przyjmuje planowanie i decydowanie. Podjęte przez nią kroki uderzają jednak bezpośrednio w nią, ponieważ jako matka już nie spotka się z faworyzowanym Jakubem⁸.

Rebeka prezentuje się jako kobieta odważna – nawiązuje rozmowę z nieznanym mężczyzną, aby następnie wyruszyć z nim w drogę w celu poślubienia również nieznanego mężczyzny. Jej postać emanuje zdecydowaniem. Jest kobietą, która decyduje o losie synów oraz dalszego pokolenia. Elżbieta Adamiak zauważa, że w świecie zdominowanym przez decyzyjność mężczyzn ostatnie zdanie należy właśnie do Rebeki (2006: 26-28). Niczym żeński odpowiednik Abrahama, wyrusza ona w daleką drogę, aby dać początek nowym pokoleniom (Szwarcman-Czarnota 2014:33). Zadanie, które zostało jej powierzone, zdaje się być trudnym. Zostaje bowiem wprowadzona przez Izaaka do namiotu Sary, staje się poniekąd kontynuatorką rodu Abrahama. Rebeka odnajduje się w tym zadaniu bardzo dobrze. Zastanawiać możemy się jedynie nad emocjami, które mogły towarzyszyć kobiecie znajdującej się pośród obcych osób z świadomością roli, jaką musi spełnić. Rebeka jest postacią, która siłę i niezależność prezentuje również podczas bezpłodności. Jej postawa wskazuje również na dużą wiarę, że dane jej błogosławieństwo zostanie zrealizowane. Rebeka wyróżnia się także podczas ciąży, która była dla niej trudnym okresem (Szwarcman-Czarnota 2014:36-38). Nie obawia się ona zadać pełnego żalu pytania Bogu o sens jej cierpienia. Udzielona jej odpowiedź staje się wyznacznikiem dla jej kolejnych kroków. Ogromna ufność w słowa

⁸ Cała historia Rebeki: Pismo Święte, Rdz 24, Rdz 25 19-28, Rdz 27.

Boga współgra z umiejętnością intrygi i pomysłowości Rebeki w osadzeniu Jakuba wyżej niż Ezawa i obronie umiłowanego syna.

Rebeka jest postacią, która może wzbudzać kontrowersje, ale równocześnie inspirować. Inspiracją może być jej odwaga i niezależność, siła i wiara w to, że podjęte przez nią decyzje mają sens. Kontrowersje mogą wzbudzać liczne pytania pojawiające się w trakcie analizy jej historii. Czy aby na pewno jej wiara była silna, skoro sama postanowiła działać w celu usytuowania Jakuba nad Ezawem? Czy nie miała żadnych wątpliwości, nie martwiła się o losy i uczucia starszego syna? Pytań jest wiele. Analiza życia Rebeki może ukazywać współczesnym kobietom, że życie jest pełne wyzwań, lęku i bólu, lecz mimo to należy dążyć do obranego celu. Może ona stać się inspiracją i wskazówką dla matek, że ciąża nie zawsze jest łatwa, oraz że należy unikać faworyzowania, a co gorsza, manipulowania dzieckiem (Wolska 2020). Jej postać może stanowić pewnego rodzaju fenomen połączenia cech uznawanych za męskie, czyli siła, odwaga, decyzyjność, z kobiecymi, takimi jak piękno, tajemniczość, troska czy umiejętność manipulowania. Staje się przykładem, że kobieta może być równa mężczyźnie, odgrywać równie ważną rolę w życiu rodziny. Analiza życia Rebeki może otworzyć kobietom przestrzeń do refleksji i przebudowy własnej tożsamości.

Studium przypadku – Maria Magdalena

Drugą postacią stanowiącą inspirację dla współczesnych kobiet może się stać Maria Magdalena. Jej historia nie jest jednak tak spójnie przedstawiona w Biblii, jak losy Rebeki, równocześnie jest obwarowana w narosłej tradycji licznymi legendami i niedopowiedzeniami. Maria Magdalena jest bohaterką Nowego Testamentu. Według autorów Ewangelii, należała do kobiet uzdrowionych przez Jezusa, wspierała materialnie jego i jego uczniów. W Ewangelii według świętego Łukasza znajdujemy informację, że została ona uwolniona od siedmiu demonów.

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia (Ewangelia Św. Łukasza 8).

Ponownie pojawia się podczas ukrzyżowania Jezusa, gdzie miała trwać, jako jedna z nielicznych, aż do samego końca. Następnie wspomniana zostaje w dniu zmartwychwstania. Maria Magdalena jest postacią wymienianą przez

Ewangelistów w każdej wersji odkrycia pustego grobu. Mimo iż każdy Ewangelista opisuje tę scenę na swój sposób ona pojawia się w każdej z wersji tych wydarzeń (Baldock 2008: 222-226). Jej postać charakteryzuje się przyznanym jej pierwszeństwem. To ona jako pierwsza rozmawiała z Jezusem po jego śmierci oraz jako pierwsza uczennica Jezusa otrzymała zadanie głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu (Broszura 2016: 6).

Maria Magdalena, inaczej Maria z Magdalii, jest postacią, o której wiemy bardzo niewiele (Kobyłańska-Antoszek 2021). Brakuje informacji wskazujących, czy była ona żoną lub matką. Niewątpliwie trudność w rzetelnym przedstawieniu tej postaci nawiązywać będzie do kazania Grzegorza Wielkiego (ok. 591 roku), który połączył jej osobę z jawnogrzesnicą. Z czasem Maria Magdalena była również utożsamiana z Marią, siostrą Łazarza. W ten sposób powstała trudna do rozszyfrowania kompozycja różnych postaci z dominującym wizerunkiem prostytutki. Bez wątplenia, zaproponowany przez papieża obraz Marii Magdaleny podchwycony przez sztukę prezentującą ją jako nawróconą jawnogrzesnicę z obnażoną piersią, dyskredytował jej postać jako autorytet wiernej uczennicy (Radzik 2018: 56-57). Dużą kontrowersję wzbudza również informacja, że mogła być ona autorką odnalezionej w dziewiętnastym wieku przez Carla Schmidta Ewangelii, w której znajdują się informacje wskazujące, że Jezus darzył Marię Magdalenę szczególnym uczuciem, uznając ją za umiłowanego ucznia (Kobyłańska-Antoszek 2021). Ze względu na takie ujęcie w pismach gnostycznych relacji Jezusa i Marii Magdaleny, powstała kolejna obwarowana tajemnicą i domysłami teoria mówiąca, że była ona jego żoną (Broszura 2016: 6). Nie ma jednoznacznych dowodów potwierdzających tę teorię, prawdą natomiast jest, że relacja Jezusa z Marią należała do nietypowych ze względu na istniejące wówczas w kulturze normy. Kobiety nie mogły studiować Tory, kontakt z nimi stanowił potencjalny powód nieczystości, a dodatkowo, nie do pomyślenia była relacja z osobą opętaną przez duchy nieczyste. Wszystkie te elementy zostały, w relacji Jezus – Maria Magdalena, pominięte.

Maria z Magdalii nieobciążona brzemieniem wizerunku prostytutki mogłaby stanowić postać wywrotową. W starożytnym Kościele toczył się bowiem spór o rolę kobiety, a Maria była w nim postacią pierwszoplanową (Radzik 2018: 68). Jej osoba jako niekwestionowana liderka, głosząca apostołom prawdę o zbawieniu, stanowiła dla kształtującego się Kościoła niebywały problem. Spowodowało to, że prawdziwa Maria Magdalena podążająca za Jezusem, uczennica, przyjaciółka, towarzysząca, zniknęła nam z oczu na wiele stuleci, a i w dobie dzisiejszego świata nadal towarzyszy nam jej zniekształcony obraz. Podkreślić należy również, że w tradycji nadano jej tytuł „Apostołka Apostołów” (Adamiak 2020: 163). Tytuł ten podkreśla jej rolę w przekazaniu apostołom dobrej nowiny o zmartwychwstaniu, ale również wskazuje, że jej

rola nie kończyła się wyłącznie na apostołach. Maria Magdalena wyruszyła bowiem w świat, niosąc tę nowinę kobietom i mężczyznom.

Maria Magdalena może być przykładem nieustępliwości. Jej postać może nawiązywać do umiejętności budowania prawdziwej przyjaźni, bycia dla drugiej osoby wsparciem. Posiadania zdolności do towarzyszenia w podróży, bycia uczniem. Możemy jedynie podejrzewać, jak dużym wyzwaniem był dla niej kontakt z mężczyznami – apostołami, którzy nieprzychylnie patrzyli na jej bliższą relację z Jezusem. Bez odpowiedzi pozostają liczne domysły i historie powstałe wokół jej postaci. Maria Magdalena jako kobieta stanowi wzór nawrócenia, umiejętności podniesienia się po upadku i dążenia do wyznaczonego sobie celu. Jej postać może zastanawiać i wywoływać refleksję, wzbudzać we współczesnej kobiecie motywację do nieustępliwości i siły mimo przeciwności, które stwarza los oraz drugi człowiek. Maria Magdalena jest postacią mogącą inspirować kobiety chcące zmian w Kościele katolickim.

Podsumowanie

Rebeka do końca realizująca określony cel, niezależna, silna oraz Maria Magdalena – Apostołka Apostołów, przyjaciółka, wierna towarzysza, mogą stanowić inspirację dla współczesnej kobiety. Inspirację pojmowaną w indywidualny sposób, każda bowiem z kobiet poznając los Rebeki i Marii Magdaleny może wyciągnąć z ich historii coś niepowtarzalnego wyłącznie dla siebie. Kontakt z postaciami Pisma Świętego może stanowić ważne źródło edukacji i wychowania. W dobie poszukiwania autorytetu i braku wzorców, stanowiących potencjalne źródło inspiracji właśnie, postacie Biblijne mogą stanowić ciekawą alternatywę, szczególnie dla młodych osób. Kobiety natomiast mogą odnaleźć odpowiedzi na liczne pytania o znaczenie swojej płci i roli, którą powinna ona spełniać. Maria Magdalena i Rebeka mogą stanowić znaczący wzorzec dla kształtowania tożsamości kobiet w każdym etapie życia, od małej dziewczynki po dojrzałą kobietę. Aspekt edukacyjny, szczególnie aspekt emancypacji poprzez edukację w niniejszym artykule, ma ogromne znaczenie. Może stanowić istotną przestrzeń do zagospodarowania za pomocą prezentowania, objaśniania oraz interpretowania historii życia kobiecych postaci Pisma Świętego, może wpływać na kształtowanie określonego postrzegania kobiet w społeczeństwie, a także właśnie w Kościele katolickim.

Zarówno Rebeka, jak i Maria Magdalena żyły w czasach, kiedy określone, często narzucone przez społeczeństwo, kulturę czy też prawo i religię znaczenia tworzyły otaczający je świat. Najbardziej dominującym i rzucającym światło na sytuację kobiet w Biblii aspektem był patriarchy. Maria Magdalena i Rebeka dokonują refleksji oraz świadomej decyzji o nierealizowaniu własnego

ja zgodnie z przyjętymi normami. Odrzucają stereotypy i postanawiają samodzielnie kreować otaczającą je rzeczywistość. Przeświadczenie to odnajduje swoje odzwierciedlenie w myślach feministek i emancypantek, u których podobnie jak u Rebeki i Marii Magdaleny, pojawia się refleksja nad własną pozycją. Rebeka uświadamiając sobie własną pozycję, decyduje się dążyć do realizacji dobra ukochanego syna. Maria Magdalena zdając sobie sprawę, ile zawdzięcza Jezusowi, postanawia stać się jego wierną i słuchającą towarzyszką. Obie bohaterki dokonują zakwestionowania ukształtowanego przez normy porządku, przełamują stereotypy i ukazują się jako kobiety decydujące za siebie, niezależne od mężczyzn oraz niezważające na zdanie przeciwnej płci. Podejmując samodzielny wysiłek, wybierają niełatwą drogę, związaną z wykluczeniem oraz stratą. Wynikające z podjętych działań doświadczenie umacnia je w procesie uwolnienia się, przekraczania wyznaczonych przez mężczyzn kobietom granic. Współczesna kobieta, poznając możliwe interpretacje życia Rebeki i Marii Magdaleny, może wykorzystać płynący z tego poznania aspekt edukacyjny w celu dokonania refleksji nad własną pozycją oraz zechcieć zakwestionować słuszność narzuconej przez Kościół katolicki pozycji kobiety.

Interpretacja historii biblijnej przez kobiety może pozwolić im uwierzyć w prawo do pełnienia równie ważnej roli w Kościele katolickim. Może wskazać im drogę do uwolnienia się, kreowania nowej tożsamości i prezentowania odpowiedzialnej postawy do uzyskanej za pomocą świadomych decyzji i podjętych działań wolności. Maria Magdalena i Rebeka są jedynie przedstawicielkami kobiet Biblii. Dokładna analiza Pisma Świętego wskaże zainteresowanym wiele wzorów kobiecych postaci, które mogą odegrać znaczącą rolę w postrzeganiu siebie i otaczającej rzeczywistości. Analiza ta pozwoli zrozumieć znaczenie kobiet w dziele zbawienia świata. Maria Magdalena i Rebeka oraz liczne inne postaci kobiece mogą stanowić inspirację do kreowania warunków umożliwiających rozwój oraz tworzenia przestrzeni do emancypacji. Zawsze bowiem jest dobry czas do tego, aby współczesne kobiety inspirowane postawą i podejmowanymi działaniami przez bohaterki Pisma Świętego nieprzejednanie przypominały, że Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje – stworzył niewiastę i mężczyznę.

Źródła cytowań

- ACHREMOWICZ HANNA, KAMIŃSKA-SZTARK KAMILA (2019), 'Pomiędzy nauczaniem Kościoła Katolickiego a feminizmem – potencjał edukacyjny w herstorii na przykładzie świętej Tekli', *Forum Pedagogiczne*: 9/2, cz.1, ss. 63-75.
- ADAMIAK ELŻBIETA (2014), 'Biblijne modele małżeństwa w perspektywie społecznych ról kobiet i mężczyzn', *Polonia Sacra*: 4 (37), ss. 5-22.
- ADAMIAK, ELŻBIETA (1993), 'O co chodzi w teologii feministycznej?', *Więź*, online: https://labo-old.wiez.pl/teksty.php?o_co_chodzi_w_teologii_feministycznej [dostęp: 05.03.2023].
- ADAMIAK, ELŻBIETA (2006), *Kobiety w Biblii. Stary Testament*, Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
- ADAMIAK, ELŻBIETA (2020), 'Apostolka Apostołów', *Więź*, online: <https://wiaz.pl/2020/07/21/apostolka-apostolow/> [dostęp: 23.02.2023].
- BALDOCK, JOHN (2008), *Kobiety w Biblii*, przekł. Karolina Lossman, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
- BIAŁAS – ZIELIŃSKA KLAUDIA (2012), 'Teologia feministyczna a „nowy” feminizm. Zarys problematyki', w: Łukasz Machaja (red.), *Varia Doctrinalia*, Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, ss. 65-75.
- BIBLIA TYSIĄCLECIA (2003), Poznań: Wydawnictw Pallottinum, online: <https://biblia.deon.pl/> [dostęp: 28.03.2023].
- BROSZURA (2016), *Kobiety w Biblii. Nowy Testament*, Ustroń: Wydawnictwo Szaron.
- CHROSTOWSKI, WALDEMAR (2022), *Kobiety w Piśmie Świętym*, Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk.
- CZEREPIANIAK-WALCZAK, MARIA (2006), *Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka*, Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne.
- DORMUS KATARZYNA (2008), 'Feministyczny nurt teologii w Kościele Katolickim', *Kwartalnik Historii Nauki i Techniki*: 53/1, ss. 47-67.
- DZIADOSZ, DARIUSZ (2011), 'Religijny i społeczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie', *Verbum Vitae*: 19, ss. 15-40.
- HANNAM, JUNE (2010), *Feminizm*, przekł. Agnieszka Kaflińska, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
- HUMM, MAGGIE (1993), *Słownik teorii feminizmu*, przekł. Bożena Umińska, Jarosław Mikos, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
- KOBYLAŃSKA-ANTOSZEK, KLAUDIA (2021), 'Tajemnice Marii Magdaleny', w: *Historia.org.pl*, online: <https://historia.org.pl/2021/03/27/>

- tajemnice-marii-magdaleny/ [dostęp: 23.02.2023].
- LISICKI PAWEŁ (2022), *Tajemnica Marii Magdaleny. Kobiety w otoczeniu Jezusa*, Warszawa: Fronda.
- NOCKIEWICZ, IRMINA (2017), 'Starsze kobiety i ich duchowość w księdze Tobiasza', *Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK*: 39/3, ss. 81 – 99.
- RADZIK, ZUZANNA (2018), *Emancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół*, Kraków: Wydawnictwo WAM.
- SŁAWIK, JAKUB (2012), 'O rolach kobiet w Starym Testamencie (Biblii Hebrajskiej)', *Rocznik Teologiczny*: 54/1-2, ss. 9-30.
- SZWARCMAN-CZARNOTA, BELLA (2014), *Księga Kobiet – Kobiety Księgi. Komentarze do Tory*, Kraków: Wydawnictwo M.
- WALICZEK, KAZIMIERZ (1970), 'Stanowisko prawne kobiet w Kościele', *Prawo Kanoniczne: Kwartalnik Prawno-historyczny*: 13/3-4, ss. 61-70.
- WOLSKA, MARTA (2020), 'Biblijne matki. Rebeka – ta, która posłużyła się dziećmi', w: *Ateista*, online: <https://pl.aleteia.org/2020/11/19/biblijne-matki-rebeka-ta-ktora-posluzyla-sie-dziecmi/> [dostęp: 23.02.2020].